

QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA BALIQLARDAN VA FOYDALI HASHAROTLARDAN OQILONA FOYDALANISH HAMDA ULARNI MUHOFAZA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

Bekkamov Ch.I.¹, Ikrombekova D.T.², Xikmatullaev A.F.³, SH.I.Ibrohimov⁴

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida professori,

²Toshkent davlat agrar universiteti Suv bioresurslari va akvakultura ta’lim yo‘nalishini I-kurs
25-85 guruh talabasi,

³Toshkent davlat agrar universiteti Suv bioresurslari va akvakultura ta’lim yo‘nalishini I-kurs
25-85 guruh talabasi,

⁴Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishini I-kurs 25-80-
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941758>

Annotatsiya. Hayvonot dunyosining xalq xo‘jaligini muhim sohalaridan biri bo‘lgan qishloq xo‘jaligini ja‘dal rivojlanishida zoologiya fanini amaliy ahamiyati yuqori darajada ekanligiga va bu fanni tarkibiy qismi bo‘lgan maxsus protozoologiya, gelmintologiya, malakologiya, araxnologiya, akarologiya, entomologiya, ixtiologiya, ornitologiya, mammologiya bo‘limlarida mutaxassislarni tayyorlashda fundamental fan sifatida o‘qitilib, bunda barcha hayvonlarni kelib chiqishi jihatidan sodda tuzilishida morfologik jihatdan evolyusion murakkablashish davrlarida yovvoyi turlardan kelib chiqqan va tanlash orqali xonakilashtirilgan zotlarni yaratilishi natijasida odamlar o‘zlarining ko‘pgina muammolarini bartaraf etishda uzoq yillar mobaynida foydalanib kelganliklari fikrimizning isbotidir. Shunga ko‘ra, insonlarda oqsil moddasini qondirish uchun baliqlardan oziq-ovqat sifatida keng ko‘lamda foydalanilishi va vitaminlarga boy yog‘lar olinishi hamda shu bilan bir qatorda xo‘jalik qimmatini jihatidan yuqori bo‘lgan foydali hasharotlardan esa, dehqonchilikda madaniy gulli o‘simliklarni changlatish, tut ipak qurti va asalarilardan qimmatbaho sanoat hamda oziq-ovqat mahsulotlari olishda go‘ng qo‘ng‘izlar yaylovlarni hayvon tezaklaridan tozalash, dori-darmon tayyorlash va qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazuvchi parazitlar hamda zararkunandalarga qarshi kurashishda foydali hasharotlardan oqilona foydalanish orqali tabiatda muvozanatli modda almashinish va ozuqa zanjirini boshqarishga erishiladi.

Kalit so‘zlar: Tabiat, hayvonot dunyosi, zoologiya, tabiiy resurslar, yovvoyi turlar, sistematika, evolyusion nazariya, xonakilashtirish, hayvon guruhlar, hasharot, geografik tarqalishi, rivojlanish xususiyatlari, ekologiya, fundamental fan, tanlash, mahsuldor hayvon zotlari, xalq xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi, bozor iqtisodiyoti, qizil kitob, chorvachilik, ipakchilik, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilik, kasallik, zararkunanda, respublika, davlat, talaba, mutaxassis.

Аннотация. Фактически, зоология имеет большое практическое значение в стремительном развитии сельского хозяйства, являющегося одной из важнейших отраслей народного хозяйства, и фундаментальные науки преподаются на кафедрах протозоологии, гельминтологии, малакологии, арахнологии, акарологии, энтомологии, ихтиологии, орнитологии и маммологии, на основе которых доказывается, что все

живые существа имеют простое строение и происхождение, эволюционировали из разных видов и периодов морфологической эволюции и человеческого отбора, а также на протяжении многих лет использовались человеком для решения многих его проблем. К слову, рыба широко используется в пищевой промышленности для здоровья человека и животных, она богата витаминами, полезна для насекомых, имеет высокую экономическую ценность, используется в сельском хозяйстве для опыления культурных цветковых растений, шелкопрядов и промышленных растений. пищевом производстве: навозные юки очищают пасбища от экскрементов животных, используются для приготовления лекарств и борьбы с паразитами и вредителями, наносящими большую вредность сельскому хозяйству. Рациональное использование полезных веществ позволяет достичь сбалансированного метаболизма и управления пищевой цепью в природе.

Ключевые слова: природа, животный мир, зоология, природные ресурсы, дикие виды, систематика, эволюционная теория, одомашнивание, группы животных, насекомые, географическое распространение, особенности развития, экология, фундаментальная наука, селекция, рождение продуктивных животных, национальное хозяйство, сельское хозяйство, рыночная экономика, Красная книга, животноводство, шелководство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство, болезни, вредители, республиканский, государственное дело, студент, специалист.

Abstract. Indeed, zoology is of great practical importance in the rapid development of agriculture, one of the most important sectors of the national economy. Fundamental sciences are taught in the departments of protozoology, helminthology, malacology, arachnology, acarology, entomology, ichthyology, ornithology, and mammalogy. These fundamental sciences demonstrate that all living things have a simple structure and origin, have evolved from different species and periods of morphological evolution and human selection, and have been used by humans for many years to solve many problems. Incidentally, fish is widely used in the food industry for human and animal health; it is rich in vitamins, beneficial to insects, has high economic value, and is used in agriculture for pollination of cultivated flowering plants, silkworms, and industrial crops. Food production: manure removes animal excrement from pastures and is used to prepare medicines and control parasites and pests that are highly harmful to agriculture. Rational use of nutrients helps achieve balanced metabolism and manage the food chain in nature.

Keywords: nature, wildlife, zoology, natural resources, wild species, taxonomy, evolutionary theory, domestication, animal groups, insects, geographic distribution, developmental characteristics, ecology, fundamental science, selection, production of productive animals, national economy, agriculture, market economy, Red Book, animal husbandry, sericulture, poultry farming, beekeeping, fisheries, diseases, pests, republican, public affairs, student, specialist.

Kirish. Odamlar eng qadim o‘tmishdan boshlab tabiiy resurslardan va hayvonlardan foydalanish borasida yetarlicha tajribalar orttirgan. Shunga ko‘ra, turli hayvonlarni ushlab va ulardan foydalanish jarayonlarida qadimda odamlar asta-sekin ularning hayotiga va tuzilishiga e‘tibor bera boshlaganlar. Bu borada yozuv paydo bo‘lmaganligi va manbalarni tahrirlash dastlab toshlarda har-xil hayvonlarni rasmlari, ov epizodlari va ularni xonakilashtirish haqida ma’lumotlar qoldirganlar. Buning isboti sifatida zoologiya faniga asos solgan olim qadimgi

yunon faylasufi, buyuk tabiatshunos olim Aristotel o‘zining (eramizgacha 384-322 yillar) “Hayvonlar tarixi” va “Hayvonlarni kelib chiqishi” kabi asarlarida 452 turga oid hayvonlarni turli hududlarda o‘rganib, ularni qonli va qonsiz guruhlarga ajratgan.

Aristotel sistematikasi su‘niy bo‘lishiga qaramasdan fanda qariyb 20-asr hukm surgan bo‘lsada, tabiiy fanlarning tendensiyalari XV-XVI asrlarga kelib kuchayadi. Bu davrlarda P.Marko, X. Kolumb, Magellan, K. Gesner, A. V. Levenguk, K. Linney, J.B.Lamark, J.Kyuve, Ch.Darvin, N.A.Seversov, K.M.Ber, I.I.Mechnikov, A.O.Kovalevskiy, N.M.Prjevalskiy, O.R.Bogdanov, A.P.Fedchenko, T.Z.Zohidov, A.S.Sagitov, J.Azimov va Z.I.Izzatullaev kabi turli millat buyuk sayohatchi va tadqiqotchi olimlari dunyoning turli qi‘talarida hayvonlar to‘g‘risida ma‘lumotlar to‘plab hayvonot dunyosi to‘g‘risida ilmiy asoslangan bilimlarni boyitishga munosib hissa qo‘shgan namoyondalar hisoblanadi.

Demak, zoologiya fanining maqsadi talabalarga evolyusion nazariya asosida hayvonot dunyosining xilma-xilligi, hayvonlarni sistematik guruhlarning kelib chiqishi, geografik tarqalishi, tashqi va ichki tuzilishi, rivojlanish xususiyatlari va ekologiyasini o‘rgatishdir.

Bu fanni qonuniyati va dasturlarining tub mohiyatini bilish esa bo‘lajak bakalavr veterinariya meditsinasi, umumiy zootexniya, qorako‘lchilik, asalarichilik, ipakchilik va tutchilik, suv bioresurslari va akvakultura kabi ta‘lim yo‘nalishlarida tahsil oladigan talabalarga juda zarur hisoblanadi. Sababi turli kasalliklarga chidamli, sermahsul yangi hayvon zotlarini yaratishda, jonzotlarda uchraydigan parazitlar kasalliklarning kelib chiqishini aniqlashda va ularga to‘g‘ri chora-tadbirlar va usullarni qo‘llashda zoologiya fundamental fanlardan biri hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, zoologiya fanini o‘rganishning asosiy vazifasi talabalar ongiga umumbiologik qonuniyatlarni singdirish, ularni hayvonot dunyosining sistematikasini mustaqil tahlil qilishga o‘rgatish, har bir hayvon guruhining evolyusiyasini bilish, muhim parazit hayvonlarni rivojlanish bosqichlarini tasavvur qilish va ular tomonidan chiqariladigan kasalliklarning oldini olish choralari ustida mustaqil fikr yuritish, hayvonot dunyosidan oqilona foydalanib, uni genetik fondi va xonakilashtirish rezervi sifatida himoya qilishga o‘rgatishdan iboratdir.

Tadqiqot ob‘ekti va predmeti: Hayvonot dunyosining xalq xo‘jaligini muhim sohalardan biri bo‘lgan qishloq xo‘jaligini ja‘dal rivojlanishida zoologiya fanini amaliy ahamiyati yuqori darajada ekanligiga va bu fanni tarkibiy qismi bo‘lgan maxsus protozoologiya, gelmintologiya, malakologiya, araxnologiya, akarologiya, entomologiya, ixtiologiya, ornitologiya, mammologiya bo‘limlarida mutaxassislarni tayyorlashda fundamental fan sifatida o‘qitiladi.

Tadqiqotning maqsadi va nazariy asoslari: Zoologiya fani xalq xo‘jaligida ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, hayvonot dunyosidagi talaygina hayvon turlari va foydali hasharotlar inson manfaatlar uchun foydalanish barcha mamlakatlar taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi.

Vaholanki, tabiatda yashaydigan hayvonlar va foydali hasharotlarni yashash sharoiti bilan bog‘liq holda ilmiy jihatdan o‘rganish xalq va qishloq xo‘jaligi hamda boshqa sohalarni rivojlanishida katta ahamiyatga egadir.

Buning isboti uy hayvonlari va hasharotlarni qadimgi yovvoyi ajdodlari odamlar tomonidan qo‘lga o‘rgatilishi, xonakilashtirilishi va ularni yangi sharoitlarda asta-sekin o‘zgarib borishi hamda yangi mahsuldor zotlarini yaratilishi orqali hayvonot olamidagi resurslardan oqilona foydalanish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

1-rasm: Tabiiy dengizlar, daryolar, ko‘llar va suv havzalarida baliqlarni noqonuniy ovlash va muhofaza qilish qoidalari

Ayniqsa, dunyoda taraqqiy etgan davlatlar qatoriga kirishda intilayotgan va shunga mos bo‘lgan mamlakatimizning kelajagi bir tomondan agrar respublika bo‘lganligi uchun asosiy daromad va xomashyolar qishloq xo‘jaligi sohasiga bog‘langanligi tufayli xonakilashtirilgan hayvon va hashorotlarni naslli avlodlarini ko‘paytirish, ularni maxsus zamonaviy texnologiyalarga ega bo‘lgan sharoitlarda parvarishlash, saqlash va shu soha bilan shug‘ullanuvchi xo‘jaliklar hamda fermalarda yetishtirilayotgan mahsulotlarni jahon andozasi talablari darajasida tayyorlash uchun avvalo belgilangan topshiriqlarni bajarishda oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlar fundamental fanlar qatoriga kiruvchi fanlardan “Zoologiya” fanini ham yaxshi o‘qishi va yetuk malakali kadrlar sifatida ularni barkamol avlod qilib chiqarish hamda qishloq xo‘jaligini taraqqiy etishida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ilmiy asoslangan ishlanmalar va tavsiyalarga bog‘langan holda erishish tadqiqotimizning tahlilij natijasi hisoblanadi.

Shunga muvofiq, qishloq xo'jaligida keng miqiyosda foydalanib kelinayotgan foydali hashorotlar, baliqlar, parrandalar va sutemizuvchilarni ko'pgina turlari fermer xo'jaliklari, klasterlar va tadbirkorlikka yo'naltirilgan fermalarga katta daromad beruvchi va xalq dasturxonini turli go'sht-tuxum mahsulotlari, qolaversa sanoatni xomashyolar bilan ta'minlovchi manbadir.

2-rasm: Tabiatda foydali hashorotlarni rivojlanishi, tarqalishi va noyob turlari.

1. Bozor iqtisodiyoti o'tish jarayonida baliqchilikni rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ammo, Orol dengizining ekologik inqirozga uchrashi va uni baliqchilikdagi ahamiyatining yo'qolishi tufayli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining maxsus qarorlari bilan baliqchilik sohasini yanada rivojlantirish va baliq yetishtirishda ixtisoslashgan xo'jaliklarni ko'paytirish va xo'jalik qiymati yuqori iste'molbop karpsimon baliqlarni yetishtirish ko'zda tutilgan.

2. Hozirgi kunda chorvachilik, ipakchilik, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilik kabi qishloq xo'jaligi tarmoqlarini ja'dal rivojlantirish, ularning mahsuldorligini oshirishda xonakilashtirilgan hayvonlar orasida keng tarqalish imkoniyatiga ega bo'lgan turli kasalliklarni qo'zg'atuvchilariga qarshi samarali kurash olib borishda foydali hashorotlar va biologik hamda kimyoviy usullardan oqilona foydalanishda zoologiyaning ob'ektlariga chambarchas bog'liqdir.

3. Hayvonot dunyosi muhofaza qilishni asosiy maqsadi kamayib va yo'qolib borayotgan hayvonlar turlarini asrash, foydali hashorotlarni ko'paytirish bo'yicha mamlakatimizda bir nechta qo'riqxonalar va laboratoriyalar tashkil qilingan. Ularning faoliyati muhim ahamiyat kasb etuvchi O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitob"ga kiritilgan bir nechta baliq, sudralib yuruvchilar, qushlar, sutemizuvchilar va foydali hashorotlarni muhofaza qilishga qaratilgan.

4. Bu borada respublikamizda maxsus tabiatni muhofaza qilish Davlat qo'mitasi tashkil qilingan bo'lib, uning negizida esa har bir viloyat va tumanlarda faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy tadqiqot muassasalar, bo'limlar hamda laboratoriyalar mavjud bo'lib, respublika miqiyosida ularga qaratilgan tabiatni muhofaza qilish qonuni ishlab chiqilgan va ekologik xarita tuzilgan. Ushbu qonun va tuzilgan yo'l xaritalariga tegishli vazifalar qishloq xo'jaligini optimallashtirish va bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni taqozaga etib turibdi.

Xulosa. Hayvonot dunyosining xalq xo‘jaligini turli sohalari kabi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda zoologiya fanini amaliy ahamiyati yuqori darajada ekanligiga ko‘ra maxsus protozoologiya, gelmintologiya, malakologiya, araxnologiya, akarologiya, entomologiya, ixtiologiya, ornitologiya, mammologiya qismlari va bo‘limlarida mutaxassislarni tayyorlashda fundamental fan sifatida o‘rganilib, barcha hayvonlar sodda tuzilishdan evolyusion murakkablashish davrlarida yovvoyi turlardan kelib chiqqan va tanlash orqali xonakilashtirilgan zotlarni yaratilishi fikrimizning isbotidir. Shunga ko‘ra, insonlarda oqsil moddasini qondirish uchun oziq-ovqatda keng ko‘lamda foydalanilishi va vitaminlarga boy yog‘lar olinishi va xo‘jalik qimmatini jihatidan yuqori bo‘lgan foydali hashorotlardan esa, dehqonchilikda madaniy gulli o‘simliklarni changlatish, tut ipak qurti va asalarilardan qimmatbaho yengil sanoat hamda oziq-ovqat mahsulotlari olishda go‘ng qo‘ng‘izlar yaylovlarni hayvon tezaklaridan tozalash, dori-darmon tayyorlash va qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazuvchi parazitlar hamda zararkunandalarga qarshi kurashishda va tabiatda muvozanatli modda almashinish hamda ozuqa zanjirini yuqori bo‘lishida muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.S.Dadaev, Q. Saparov. “Zoologiya (Xordalilar)” Oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik.”Iqtisod-Moliya”, T. 2010 yil.
- 2.S.Dadaev, O.Mavlonov “Zoologiya”. Toshkent-2010 yil.
3. S. Dadaev, Q. Saparov. “Umurtqalilar zoologiya”. Toshkent. Turon-Iqbol nashriyoti, 2019 yil.
4. S. Sobirov, Sh. Abdurasulov..” Zoologiya” fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2012yil.
5. B. Salimov, A. Daminov. “Zoologiya” O‘quv qo‘llanma Toshkent-O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2012 yil.
6. B.Mo‘minov , X.Eshova, M.Raximov. “Zoologiya” (1-qism umurtqasizlar zoologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar). Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2019 yil.
7. X..Tangirov , Sh..Xurramov, N.Tangirova. “Umurtqalilar zoologiyasidan amaliy mashg‘ulotlar”. TerDu nashr-matbaa markazi nashriyoti, Termiz, 2021 yil.
8. Ch.Bekkamov, A.Ro‘ziyev, N.Soxibova, M.Ro‘ziyeva “Zoologiya” o‘quv qo‘llanma Toshkent-“IDEAL PRESS”- 2023 yil

Axborot manbaalari :

1. www.gov.uz
2. www.Lex.uz
3. www.ziyonet.uz
4. www.uforum.uz